

ЎЗБЕКИСТОНДА САЙЛОВ ҚОНУНЧИЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Ҳатираси Фарғат Халматовичи

Самарқанд вилояти Тарихий таълими II курс

“Давлат ҳуқуқий таълим” йиллиги 6-20 гунаҳ талабани

Анотация: Мақоллада республикамизда сайлов қонунчилигининг ривожланиш йўли, тарихий хусусиятлари, ilg'or jahon tajribasi hamda demokratiya tamoyillari ustuvorligiga erishish usullari, milliy saylov qonunchiligini shakllantirishda muhim omillari, saylov qonunchiligini kodifikatsiya qilish yo'llari, Saylov kodeksi qabul qilish bosqichlari aks etilgan.

Кали сўзлар: Сайлов, демократиya, kodifikatsiya, kodeks, siyosiy partiyalar.

Annotation: The article describes the development of electoral legislation in the country, its historical features, best international practices and ways to achieve the supremacy of democratic principles, important factors in the formation of national electoral legislation, ways to codify electoral legislation, the stages of the Electoral Code.

Keywords: Elections, democracy, codification, code, political parties.

Анотация: В статье рассмотрено развитие избирательного законодательства в стране, его исторические особенности, передовой зарубежный опыт и пути достижения верховенства демократических принципов, важные факторы формирования национального избирательного законодательства, пути кодификации избирательного законодательства, этапы Избирательного кодекса.

Ключевые слова: выборы, демократия, кодификация, кодекс, политические партии.

Respublikamiz mustaqillikni qo'lga kiritishi munosabati bilan saylov huquqini rivojlantirishning yangi davri boshlandi. Saylov qonunchiligi hozirgi kunda takomillashuv jarayonini boshidan kachirmoqda, uning mukammal bo'lishi uchun yetakchi demokratik mamlakatlarning tajribasidan foydali jihatlar olinmoqda. Har qanday qonun uchun eng asosiy narsa uni

amaliyotga tabiiq o'tib boruvchidir. Shuning uchun qabul qilinayotgan qonunlarning mazmuni bilan birga amalya kiritish mexanizmlarini ham mukammal darajada takomillashtrishimiz lozim. Bunda milliy davlatchiligimiz tarixiy insoniyatini va saylovlarni o'rtakosibda ilgari to'plangan ijobiy tajribaga sayqilib, yo'l qo'yilgan nuqsanlarni takrorlanmaslik, ilg'or jahon tajribasi hamda demokratiya tamoyillari ustvorligiga erishish g'oyasi mu'vafiyati vujudida.

Demokratik davlatda va jamiyanda xalqning xohish-irodasi birinchi marta o'zida o'zaro o'tiladi va unga o'g'ibnary amal qilinadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 7-moddasida "Xalq davlat hokimiyatining birlan bir manbai", 12-moddasida esa "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish haqqiga o'ga" shuni muvakkilatan qo'yilgan. Markaz haqqalar ayman saylovlarda o'zining amalyi Rodasini topadi. Konstitutsiyada saylov muvakkilariга maxsus bob bag'vohlangani muvakkilatan milliy saylov qonunchiligini shakllantirishda muvakkil haqqary asos bo'lib xizmat qildi. Ushbu konstitutsiyaviy qoida mustaqil O'zbekistonda saylov qonunchiligini mustaxam takomillashtrishda ham muvakkil omil bo'lishmoqda. Shu nuqsal nazardan, ushlaggi yillarda saylov qonunchiligi va amalyotida to'yotga chiqarilgan o'g'arishlarga o'libor qarashak, milliy saylov tarixida ishtirok ravishda amalya oshiribor o'gan ishtiroklarning yuksak samalari namoyan bo'ladi. Keyingi shi yilda O'zbekistonda ikki marta parlament va ikki marta prezident saylovi o'rtakosildi. Bu saylovlarda o'rtirilgan katta amalyi va haqqary tajriba, shuningdek, milliy va xalqaro kuzuvshchilar tomonidan bildirilgan tavsiyalar saylov qonunchiligini takomillashtrishda muvakkil o'rin tadi.

2014 yili O'zbekiston Konstitutsiyasining 117-moddasiga nuqsalshlar kiritilib, Markaziy saylov komitetsiyasiga konstitutsiyaviy nuqsan berildi hamda uni shakllantirish va mustaqil faoliyatini amalya oshirishning kafolatlari belgilandi. Markaziy saylov komitetsiyasi a'zolarining vakolatli muayyan muvakkil bilan choklanmagani va muvakkil vakillik organlari hamda parlament palatalari tomonidan shakllantirilishi ushlag faoliyat mustaqilligining muvakkil kafolatlaridan biridir.

Yangi O'zbekiston ham saylov qonunchiligini kodifikatsiya qilish yo'lini tanladi. Qonunchilikni kodifikatsiya qilish masalasi tizimli ravishda yagona ma'nosiy-huquqiy hujjatlarni yaratish va amaldagi qonunchilikni chuqur hamda har tomonlama qayta ko'rib chiqish barobarida, e'tirozga normativ-huquqiy hujjatlarni bekor qilish, yangi huquqiy qoidalarni ishlab chiqish va milliy huquqiy tizimni kompleks ravishda rivojlantirishni talab etadi.

Xususan, natijaviy davlatlarda saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi oddiy qonunlar, konstitutsiyaviy qonunlar yoki saylov kodeklarini qabul qilish yo'li bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga, dunyoning 30 dan ziyod mamlakatlarida saylovlarni Saylov kodeksi yordamida huquqiy tartibga solish modeli qo'llaniladi. 2019 yilda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan saylovga oid mavjud barcha qonun va o'ralab qonunsoz hujjatini o'zida jamlagan yuzlit Saylov kodeksi qabul qilinishi saylov amaliyatini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun muhim huquqiy zamin yaratdi. Saylov kodeksi qabul qilinishi bilan, eng avvalo, saylov qonunchiligi normalarini tizimlashtirish, ya'ni kodeklashtirish orqali bir-biriga o'xshash normalar hammasi erildi, natija qonunchilik tarmog'i unifikatsiyalashdi.

Maklar Kodeksi mamlakatning barcha siyosiy kuchlari hamda partiyalari, faqatlik jamiyati institutlari ishtirokida umumxalq mahkamasini asosida ishlab chiqildi. Unda YEXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurovi hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi, chet ellik kuzatuvchilar, SHHT, MDH, IHT kabi bir qator xalqaro tashkilotlar missiyalarining O'zbekistonda o'tgan saylovlar bo'yicha tavsiyalari hisobga olingan. Xususan, 2016 — 2019-yillarda O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylovlar bo'yicha YEXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurovining 29 ta tavsiyasi O'zbekiston saylov qonunchiligida ko'liq, salohiyatini qonun bajarilgan, qolganlari esa, ekspertlar tomonidan o'rganilmoqda.

Saylov kodeksining qabul qilinishi, o'z navbatida, yangi O'zbekistonda demokratishtirish va liberalishtirish, fikrlar erkinligini qo'llab-quvvatlash hamda ko'p partiyaviylik yo'llidan harqaror rivojlanish fikrini sifatiida namoyon bo'ldi.

Umuman olganda, 2019-yilda hokimiyat vakillik organlariga bo'lib o'tgan saylovlar davomida Saylov kodeksini amalda qo'llash shuni ko'rsatdiki, a faqatrolarning konstitutsiyasiy saylov huquqlarini qat'iy ravishda demokratik adolat, oshkorlik, ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini asosida saylovlarda erkin ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni, siyosiy partiyalar hamda ularning nomadlari uchun — saylov kampaniyasi davomida keng va teng imkoniyatlarni yaratib berishga sirtmas qildi. O'zbekistondagi demokratik o'zgarishlar, shuningdek, fuqarolar va fuqarolik institutlarining siyosiy-huquqiy ongining tobora o'sib borayotgani saylov tizimini yana-da takomillashtirishning asosidir. O'zbekiston parlamenti Noqonunlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qildi. Konvensiyaning 29-moddasiga binoan, iktirokchi davlatlar noqonunligi borlaning siyosiy huquqlari va ularidan boshqalar bilan teng ravishda foydalanish imkoniyatini kafolatlaydi, xususan, to'g'ridan-to'g'ri yoki erkin tanlangan vakillari orqali jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida boshqalar bilan teng ravishda samarali ishtirok etish, jumladan, ovoz berish hamda saylanish huquqi hamda imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Saylovchilarning elektoral madaniyati va faolligini oshirish, saylov institutiga bo'lgan ishonchini kuchaytirish, davlat hokimiyatini shakllantrish va konstitutsiyasiy tamoyillarini yangi sharoitlarda amalga oshirishning yagona ramzasiy hamda demokratik mexanizmi oltaniga bo'lgan ishonchini mustahkamlashdir.

Saylovchilarning elektoral madaniyatini sifat jihatidan yuksaltirish uchun bir qancha vazifalarni amalga oshirish zarur:

Tashkilotchilarning kasbiy mahoratini oshirish, shuningdek, saylovchilar va saylov jarayoni boshqa ishtirokchilarining huquqiy ma'rifati tizimini mustahkamlash hamda takomillashtrish, bu ishlarga maqsadga munsofiq ravishda, ommaviylik va keng qamrovlilik ramoziyatini berish;

Saylov jarayonining tashkilotdagi ishtirokchilari, ayniqsa, yoshlarning umumiy huquqiy va elektoral madaniyatini oshirish;

Qimmatiy arborot vositalari bilan ishlashni takomillashtirish, ularning saylov jarayoni ta'g'irlidagi hisobotlarini oshirish, ularni saylovchilarning barcha hisobchida ifloschali ma'lumotlarni tarqatish jarayoniga jalb qilish, shuningdek, jamiyanda media ma'lumiyatini yuksaltirish;

Faqarolik jamiyati institutlarini saylov jarayonining demokratiyaviyligi, qonuniyligi va adolatligini ta'minlashga hamda ularni saylov jarayonining barcha ishtirokchilari, saylovchilarning hisobchali va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha davlat organlari faoliyatiga jalb qilish.

Shu bilan birga, qonun loyihalarini ishlab chiqish hamda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini har tomonlama o'rganish vaqali aholining faolligiga va ularning davlat ahamiyatidagi qarorlarni qabul qilishga jalb etilishiga alohida o'tibor qaratish lozim.

Yangi arborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida arborot-hisobchi ta'im nosorlarini shakllanish va rivojlanirish.

Ushbu chora-tadbirlarning barchasi saylovchilarga o'z talab-hudasini atkin ifoda etish kataloqlarini ta'minlash, vatanparvarlik va ma'uliyat tayg'usini mustabilanish, jamiyandagi siyosiy harqarorlik hamda aholining hisobchi savodxonligini oshirishga yondam boradi.

Xulosa

Saylov kodexi qabul qilinishi va amaliyonga masaffaqiyatli joriy etilishi ishtiqol yillarida shakllanqan milliy saylov qonunchiligini, demokratik saylovchilarni oshirish bo'yicha qariyb 30 yillik tajribamizni yanada mustabilanish va takomillashtirish usri qo'yilgan katta qadam bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 12.
2. Saidov A.X. Kalqara hisobchi – T.: Adabiyot jang'armazi.
3. Ghalqariev X., Muxarimova G.A. Kalqara ta milliy hisobchi.
4. Saidov A.X. "Saylov — 2021": saylov qonunchiligining rivojlanish hisobchilari.
5. Saylov kodexi - 26.06.2019.

